

প্রবহমান বাংলাচর্চা

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

দমদম মতিঝিল কলেজের বাংলা বিভাগ ও আইকিউএসি এবং
প্রবহমান বাংলাচর্চার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একদিবসীয় আন্তর্জাতিক
আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি

৭

প্রবহমান বাংলাচর্চা ৭

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

দমদম মতিঝিল কলেজের বাংলা বিভাগ ও আইকিউএসি এবং
প্রবহমান বাংলাচর্চার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একদিবসীয় আন্তর্জাতিক
আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি

সম্পাদনা

সনৎকুমার নস্কর

সম্পাদকমণ্ডলী

সুধাংশুকুমার সরকার

সুনীল কুমার রায়

সুভাষ মণ্ডল

প্রণব নস্কর

মৈত্রেয়ী সরকার

দেবায়ন চৌধুরী

অনয় চক্রবর্তী

অনিমেষ নস্কর

আশিষ রায়

PRABAHAMAN BANGLACHARCHA 7
A Collection of Peer-Reviewed Research Articles
presented in an International Seminar jointly Organized by
IQAC & Dept. of Bengali, DUM DUM MOTIJHEEL COLLEGE and
PRABAHAMAN BANGLACHARCHA.

First Imprint : 5th April, 2024

ISBN : 978-81-969391-7-5

© DUM DUM MOTIJHEEL COLLEGE
&
PRABAHAMAN BANGLACHARCHA

Rs. 1000/-

Published by
DUM DUM MOTIJHEEL COLLEGE, Kolkata - 74
&
PADI Sonarpur, Kolkatta - 150

প্রবহমান বাংলাচর্চা ৭

নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

দমদম মতিঝিল কলেজের বাংলা বিভাগ ও আইকিউএসি এবং
প্রবহমান বাংলাচর্চার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একদিবসীয় আন্তর্জাতিক
আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত বিশেষজ্ঞ শংসায়িত নিবন্ধাবলি

প্রথম প্রকাশ : ৫ এপ্রিল, ২০২৪

গ্রন্থস্বত্ব : প্রবহমান বাংলাচর্চা

প্রচ্ছদ : অরিন্দম দাস

মুদ্রণ : আলফাবিটা ইম্প্রেশন

মহেশতলা, কলকাতা - ১৪২

মূল্য : ১০০০ টাকা মাত্র

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পৌর্ণমাসী' : নারীর ব্যতিক্রমী জীবনজীবিকার রূপায়ণ

বাবলী বর্মন

কথাসাহিত্যিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত এবং মুদ্রিত উপন্যাস 'পৌর্ণমাসী'। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় শারদীয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' ১৯৮৪ সালে। উপন্যাসটির আখ্যান নির্মিত হয়েছে বনেদি পরামাণিক বৃদ্ধা পূর্ণশশীর জীবনের সুখ দুঃখের স্মৃতিকে ঘিরে। পূর্ণশশীর জীবনের সেকাল ও একালের পরিবেশ, মানুষজন ও তাঁদের জীবনযাত্রা-রুচিবোধের যে ব্যাপক পরিবর্তন তা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। সতেরোটি পরিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামের প্রয়োগে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলির নাম লেখক উপন্যাসের বর্ণনা করতে করতে মন্তব্য স্বরূপ কয়েকটি বাক্য বা একটি লাইন শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করেছেন। পরিচ্ছেদগুলির শিরোনাম এরকম 'এতো তুলো পিঁজবে কে?', 'বন পোড়ে সবাই দেখে, মন পোড়ে কেউ দেখে না', 'সাধের কমল তুলতে গিয়ে হাতে ফুটলো কাঁটা', 'অচিন বন অচিন বন হাওয়া ফুরফুল, এ বন ছেড়ে আর না যাব আর না যাব বহুদূর', 'পর হয়েছে পরের কাল, ভাবে না আছে পরকাল' ইত্যাদি।

যেকোনো বিয়ে, আঁতুড় তোলা, অন্নপ্রাশন অথবা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে নরুণ ছুঁয়ে ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করতে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান ও জোগাড় দিতে হিন্দু রীতি রেওয়াজে আজও যাঁদের ছাড়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না, তাঁরা হলেন এককথায় 'নাপিত'। অন্য নামেও পরিচিত এরা যেমন নরসুন্দর অথবা প্রামাণিক এবং অপভ্রংশে পরামাণিক। সৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ তাঁর 'বাঙালি জাতি পরিচয়' বইটিতে বলেছেন—

“ক্ষৌরকর্ম প্রথার বলে ক্ষৌরকার জাতির উৎপত্তি। বিভিন্ন দেশে এই ক্ষৌরকার জাতি নানা নামে অভিহিত। বৈদিক যুগে ইঁহারা নাপাত তাহা হইতে সংস্কৃতে নাপিত। সংস্কৃতে নপ্তা (নাপিত), যদ্বারা পতন হয় না- তাহা হইতে। পূর্ববঙ্গে অবজ্ঞার্থে নাপ্তা, পশ্চিমবঙ্গে নাপ্তে, হিন্দিতে নাই, চট্টগ্রামে প্রাদেশিক নাইত ইত্যাদি। ব্রহ্মার নপ্তা সূর্য। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে নাপিত সূর্যের প্রতীকস্বরূপ আরাধ্য।”

প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে মনে করা হয় যে মা দুর্গার নখ কাটার জন্য শিব নাপিত জাতির সৃষ্টি করেছেন। ক্ষুর, কাঁচি, নরুণ দিয়ে মানুষের চুল, দাড়ি, নখ কেটে

তাকে সুন্দর করে তোলেন নাপিতরা তাই তাঁদের নাম হয়েছে 'নরসুন্দর'। নাপিতের কাজ পুরুষের আর নাপিত বউয়ের ভূমিকা ছিল অন্দরমহলের মেয়েদের মধ্যে। নাপিত বউরা যজমানদের ঘরের মেয়েদের হাতে-পায়ের নখ কেটে আলতা পরিয়ে দিতেন। বিভিন্ন গ্রামে যজমানদের বাড়িতে মাসে দুদিন করে গিয়ে মেয়েদের নখ কেটে সুন্দর করে আলতা পরিয়ে রাঙিয়ে দেন ও পুরুষরা গৃহস্থ ঘরের ছেলে-পুলে ও গৃহকর্তার চুল-দাড়ি কেটে দিতেন। বিনিময়ে নাপিতের পাওনা বরাদ্দ ছিল বছরে পরিবারের সদস্য অনুযায়ী এক টিন করে ধান। পরিবারের সদস্য সংখ্যা চার হলে বছরে নাপিতের পাওনা চার টিন ধান। এছাড়া বিয়ে, অন্নপ্রাশন কিংবা অন্য অনুষ্ঠানে আলাদা পাওনা। গ্রামের পরিবারের সব খবর তাঁদের নখদর্পনগে থাকতো বলে নাপিতরা বিয়ের ঘটকালিও করতেন। গ্রামের পরিবারগুলির সঙ্গে তাঁদের বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক ছিল একসময়। সব কাজেই তাঁরা ছিল প্রামাণিক, তাই তাঁদের নাম হয়ে যায় প্রামাণিক পরে অপভ্রংশে হয়েছে 'পরামাণিক'। একসময় গ্রামের নাপিতরাই ছিলেন গ্রামের শল্য চিকিৎসক। ফোঁড়া, যেকোনো ঘায়ের রক্ত পুঁজ নরুণ দিয়ে ফুটিয়ে বের করে ঔষুধ লাগিয়ে দিতেন। নাপিত সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে "নরুণাং নাপিতো ধূর্তঃ" নাপিতদের সম্পর্কে চতুরতার বিষয়টি সুপরিচিত। নাপিতদের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বিয়ের আসরে। বিয়ের আসরে বরপক্ষের ও কনেপক্ষের নাপিত ছড়া কেটে বিয়ের আসরকে জমিয়ে রাখত। সাহিত্যিক সুরত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পৌর্ণমাসী' উপন্যাসটিতে নাপিত বংশের কন্যা ও বউ পূর্ণশশীর জীবনের সুখ দুঃখের স্মৃতিকে অবলম্বন করে আখ্যান নির্মাণ করেছেন। পঁচাত্তর বছরের পরামাণিক বৃদ্ধা পূর্ণশশীরা আজ হয়ত আর বেঁচে নেই কিন্তু তাঁদের ছাড়া আজও যে আনন্দ কিংবা শোকের কোনও অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হয় না। এই জীবন্ত মানুষটিকে ঘিরে, তাঁর পঁচাত্তর বছরের স্মৃতিকে ঘিরে সেকাল ও একালের লোকাচার, রুচিবোধের যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন তা নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে দরদী শিল্পীর তুলিতে উপস্থাপন করেছেন সুরত মুখোপাধ্যায়। পূর্ণশশী তাঁর মা নিভাননীর থেকে যে সংস্কার, লোকাচার ও নিজের জীবিকা সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন করেছে তা আজীবন বহন করেছে। তাকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে নিজের সাধ্যমতো।

পূর্ণশশী তাঁর মা নিভাননীর থেকে পাওয়া বংশানুক্রমে পরামাণিক তথা নাপিতেনির কাজ করে আসছে। নিভাননী তাঁর মেয়েকে নিজের জাত অথবা নিজেদের জীবিকার কথা প্রসঙ্গে বলত -

"পরামাণিক মানে হল পথের পাশে পড়ে থাকা মাণিক, আর নিজের কাছে সে হল পড়ে পাওয়া অমূল্যনিধি। নিজের ধন আপনাকে নিজেরই

আঁচলে গেরো দিয়ে রাখতে হয়। আপনার পাদোদক খেয়ে আপনি ক্রিতার্থ। লোকে শুনলে বলবে অহংকার, গুমোর। বলুক গে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। মানুষের মধ্যে গুমোর থাকবে না তো কি পাথরের মধ্যে থাকবে।”^২

পূর্ণশশী বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পৈতে, আঁতুড় তোলা, একাদশীর দিন এয়োদের আলতা পরানোর মত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেয়েমহলে আনন্দ কিংবা গোপনের যেকোনো অনুষ্ঠানে খলি হাতে করে যজমানি করে বেড়ায়। খলিতে থাকে একটি সাবেক ঝামা যা পূর্ণর মা নিভাননী ব্যবহার করত, খান দুই নরুণ, তরল আলতা, ছোটো বাটি আর তুলি। খলি হাতে করে যজমানিতে না বার হলে পূর্ণশশীর মনে হয় নিজের সঙ্গে চাতুরি হচ্ছে, নিজের মানে বুঝি হাত পড়েছে। প্রকৃতির হাওয়া যেন নিঃশ্বাস নেওয়ার মত নয়। নিজের জাত সম্পর্কে পূর্ণশশীর মন্তব্য—

“পূর্ণর মনে পড়ে অনেকদিন যজমান বাড়ির মানুষ তাঁর স্বামী ভানুর সম্বন্ধে ‘নাপতে’ বলে কথা তুলেছে। তাতে করে তাঁদের নিজেরই মান সম্মানের মাথায় ছাই পড়েছে। আসলে এভাবে কখনো জাতের মান ক্ষয়ে যায় না। জাত জিনিসটা এতো পলকা নয় যে ছুলেই গেল।”

পূর্ণশশীর বাবা প্রাণকৃষ্ণ যাত্রা দলে গান করত। পূর্ণশশীর নয় বৎসর বয়সে তাঁর বাবা মারা গেলে পূর্ণশশী ও তাঁর মা নিভাননী তাঁদের গ্রাম কাঁচরাপাড়ার একপ্রান্তে একটি খড়ের ঘরে বাস করত। যার চারিদিকে ছিল বনবাদাড় ও জঙ্গল। তাঁর বাবা মারা যাওয়ার কিছুদিন পর জমিদার বাড়ির বার মহলের একটি ঘরে তাঁদের মা মেয়ের ঠাই হয়। পূর্ণর তেরো বৎসর বয়সে বিয়ে হয় চাকদায় কার্তিককুমারের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের চার বৎসরের মধ্যে স্বামী কার্তিককুমারের অকালে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। এরপর পূর্ণশশী মেয়ে অন্নপূর্ণাকে কোলে করে থান পরে আবার পুরনো ভিটেমাটিতে তাঁর মায়ের কাছে ফিরে আসে। একসময় পূর্ণর মেয়ে অন্নপূর্ণাও মারা যায় দুই বছরের নাতি হারাধনকে রেখে। নাতি হারাধনের সঙ্গে পূর্ণশশী বাস করে, তাঁর নাতির বউ ও সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে। পূর্ণশশী তাঁর পঁচাত্তর বৎসর বয়সের স্মৃতিকে আগলে বেঁচে রয়েছে। তাঁর নিজের কর্মময় সংসার জীবনের অনেক কিছু পেরিয়ে এসে পূর্ণশশী যেন সবকিছুকে স্মৃতির মত পর পর দেখতে পায় সাজানো ছবির মত। একালের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত করে আসার বিভিন্ন জীবন অভিজ্ঞতাকে পূর্ণশশী খাতিয়ে দেখে সকাল আর একালের নিরিখে।

পূর্ণশশীর সই কিরণশশীকে দিয়ে শৈশবেই তাঁর প্রথম যজমানি শুরু হয়। সইকে নরুণ ছুঁয়ে, আলতা পরিয়ে দিয়ে তাঁর হাতেখড়ি হয়। পূর্ণশশীর মা নিভাননীর কথায় নাপতেনির জন্ম মানুষের যজমানির করার জন্য, মানুষের সেবার

জন্য। মানুষের বিপদ-আপদ কিংবা আনন্দের দিনে তাঁরা এসে না দাঁড়ালে কোনো কিছুই সম্পূর্ণ হয় না। নাপিত না ছুঁলে আনন্দ বা দুঃখ কোনটিরই যোগকলা পূর্ণ হয় না। যজমানকে সেবা করার জন্যেই তাঁদের মানবজন্ম। পূর্ণশশীর পঁচাত্তর বছরের অভিজ্ঞতায় সেকাল এবং একালের অনেক বদল ঘটেছে। একাদশীর দিনে মেয়ে বউদের আলতা পরানো কিংবা নাপতেনির দ্বারা নখকাটার মত রেওয়াজ বর্তমানে নেই বললেই চলে। অর্ধ শতক আগে যেমন পাড়ার মেয়ে বউরা আলতা পরানোর জন্য পূর্ণশশীর কাছে এসে নানান আবদার করত। হাতে পায়ে আলতার গহনা বা ফুল, লতাপাতার বিভিন্ন ফরমায়েস করত তখন হাসি মুখে পূর্ণশশী সব আবদার পূরণ করেছিল। বর্তমানে সময়ের সঙ্গে সবকিছু যেন পূর্ণশশীর মানিয়ে গিয়েছে। এখনকার মেয়ে বউরা বিশেষ কেউ আলতা পড়তে চায় না। একালের সাজের ধরন হয়তবা বদলেছে, পূর্ণশশী তাই এপ্রসঙ্গে একটি প্রবাদ বলেছেন - "তখনকার দিন হলে বলতাম - আলতা নাহি, পরলে রাই, আসবে না তোর প্রাণ কানাই।"^৪ পূর্ণশশীর যজমানি করে জীবন নির্বাহ করার পেশাকে পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে দীর্ঘকাল পরে তাঁর সব স্মৃতি যেন পর পর মনে পরে। কত হারানো ও কত পাওয়া মানুষ, যাঁদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই অথচ তাঁদেরকে আপন মনে করে কোন অনুষ্ঠানে কাজ করতে হয়। যজমানিতে যে বাড়িতে যায় তাকে নিজের ঘর মনে করে সকল কাজ করতে হয়। পর মনে করলে সেখানে চলে না। বিবাহ বা অন্য আনন্দ শোকের অনুষ্ঠানে পরামানিকের রীতিনীতির যেসকল কাজ তা সারা হলেই বিয়ের বরণডালা সাজা থেকে রান্নার জোগাড় সবকিছুই করতে হয়। কোথাও কেউ যেচে কাজ করতে বলে কোথাও বা খুঁজে নিতে হয়। সব বাড়িতেই আবার সমান আপ্যায়ন হয় না। অনেক বাড়িই পূর্ণশশীর আগমানে আনন্দিত হয়, ভালোবেসে কাছে টেনে নেয়। পঁচাত্তর বছরে পূর্ণর মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে যেন মানুষ চেনায় রপ্ত হয়েছে। মায়ায় পড়তে বেশিক্ষণ সময় লাগে না। বিয়ে বাড়িতে বিয়ের পরের দিন যখন বাড়ির মেয়েটি শ্বশুর বাড়িতে মা বাবাকে ছেড়ে চলে যায়, তখন ক্রন্দনরত মা বাবা যেন এই বুড়ো মানুষটিকে আঁকড়ে ধরে সান্তনা পেতে চায়। সকলেই পূর্ণশশীর মুখে অনেক সান্তনার কথা, হাসি মস্করা, পুরনো গল্প, স্মৃতির কথা শুনে ধাতস্থ হয়ে বসে সকলেই। এমনকি গানের দু একটি কলিও গেয়ে দিতে হয় তাকে আবদারের কারণে। তাই তো পূর্ণশশীর মনে হয় "বারো বাড়ি তেরো খামার, যে বাড়ি যাই সে বাড়ি আমার।"^৫ নাতি হারাধন তাই পূর্ণশশীকে বলে উড়ো পাখি। এক বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পথে নামতেই পূর্ণশশীর পিছনের সব কিছুকেই যেন অতীত বলে মনে হয়। তখন আর মনে থাকে না গত কয়েকদিন এ বাড়িতে কেমন সুখে কাটল কিংবা কোন তিজ্ঞতার কোন স্মৃতিও মনে রয় না। বাড়ির

সদর দরজা পেরিয়ে বাইরে পথে নামলেই সব ভুলে যায় পূর্ণশশী। তখন কেবল সামনের এগিয়ে যাবার বাসনা মনে কাজ করে। সামনে আরো কত মানুষ অপেক্ষা করে আছে হয়তবা কেউ নেই তবু যেতে হবে। পিছনে পুতির কাগা, নাতির খোটা কিছুকেই মনে লাগে না। পথটাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। পথে থলি নিয়ে যাজমানিতে নামতে হবে এটাই জীবন। তাইতো দীর্ঘ সময় পেরিয়েও চপতে না পারলেও শরীরের ও নাতি-নাতিবউয়ের অনেক বাঁধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে পূর্ণশশী নিজের জীবিকাকে ছাড়েনি। পূর্ণশশীর মৃত্যুর পর হয়ত তাঁর সঙ্গে পরামানিকের মত একটি লোকজীবিকা যাকে সে বহন করেছিল তাও অবলুপ্ত হবে। পূর্ণশশীর কাছেই সেকালের প্রচলিত প্রবাদ, লোকসংস্কার, উপকথা, বিয়ের আসরে গৌরবচনের ছড়া সবকিছু বেঁচে রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এসবও বেঁচে থাকবে না কেননা তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম তাঁর নাতি হারাধন নিজের বংশের জীবিকা ছেড়ে চটকলে কাজ করে। নিজের ঐতিহ্য পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখতে ও শিখতে আগ্রহী নয়। এভাবে কথাসাহিত্যিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটিতে লোকশিল্পের সৌন্দর্য ও তার সম্ভাব্য অবলুপ্তির কথাকে বলেছেন। লোকশিল্প মানুষের চিরায়ত সম্পদ। ঐতিহ্যকে নিয়ে আমাদের গর্ববোধ করা উচিত। বিশ্বায়নের দাপটে আমরা হারিয়ে ফেলতে বসেছি আমাদের চিরকালীন সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে। হারিয়ে ফেলছি নিজেদের মনন ও নান্দনিকতার চর্চাকে। সর্বোপরি জাতিসত্তাকে হারাতে বসেছি। বিশ্বায়ন অবশ্যই দরকার কিন্তু কখনোই নিজেদের শিকড়কে ভুলে নয়।

মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও সহানুভূতি পূর্ণ মন নিয়ে লেখক 'পৌর্ণমাসী' উপন্যাসটিতে নিম্নবৃত্ত একটি পরিবারের চিত্রকে শিল্পরূপ দান করেছেন। যে পরিবারটির বাসের জন্য মাথার উপরে চাল নেই, পায়ের নিচে মাটিটুকুও পরের। তাঁদের একমাত্র পরিচয় নিজেদের জাতিসত্তা। যা তাঁদের একান্তই আপন। সেখানে কারোর হস্তক্ষেপের কোন অবকাশ নেই। সেই নাপিত বংশের কন্যা নিভাননী তাঁর নিজের সত্তানের মধ্য দিয়ে বেঁচে রয়েছে পঁচাত্তর বছর ধরে। পূর্ণশশীও তাঁর মায়ের কাছেই নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করতে যে শিক্ষা লাভ করেছিল তা আজীবন বহন করেছে। আত্মনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে অনুভব করার যে শিক্ষা তা উপন্যাসটি পাঠে আমরা লাভ করি। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার সাধনার পথে একমাত্র মৌল একক হল লোকশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম। যা মানুষের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনকেই পূরণ করে না, মানুষের অন্তরস্থিত সৌন্দর্য শক্তিকে প্রকাশ করে। শত শত বছর ধরে যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বয়ে চলেছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং লোকশিল্প কলা। যা মানুষের জিনগত শিল্পবোধ ও নান্দনিকতার বহিঃপ্রকাশ।

তাঁকে শিল্পরূপ দান করেছেন 'পৌর্ণমাসী' উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমে কথশিল্পী
সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

তথ্য নির্দেশিকা :

- ১। শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ। 'বাঙালি জাতি পরিচয়'। সাহিত্যলোক। ২০১১ সংস্করণ। পৃ.
৮৫
- ২। সুব্রত মুখোপাধ্যায়। 'উপন্যাস অমনিবাস'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪২২। পৃ. ৬
- ৩। সুব্রত মুখোপাধ্যায়। 'উপন্যাস অমনিবাস'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪২২। পৃ. ৬
- ৪। সুব্রত মুখোপাধ্যায়। 'উপন্যাস অমনিবাস'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪২২। পৃ. ১৩
- ৫। সুব্রত মুখোপাধ্যায়। 'উপন্যাস অমনিবাস'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪২২। পৃ. ৯

গ্রন্থপঞ্জি :

ক) আকর গ্রন্থ :

- ১। সুব্রত মুখোপাধ্যায়। 'উপন্যাস অমনিবাস'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, মাঘ, ১৪২২।

খ) সহায়ক গ্রন্থ :

- ১। শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ। 'বাঙালি জাতি পরিচয়'। সাহিত্যলোক। কলকাতা। ২০১১
সংস্করণ।
- ২। বিপ্লব দাশগুপ্ত। 'বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্ব'। অরুণা
প্রকাশন। কলকাতা। মার্চ, ২০০০।
- ৩। ড. অতুল সুর। 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়'। জিজ্ঞাসা। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ,
৩১শে মার্চ, ১৯৭৭।
- ৪। ড. অতুল সুর। 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়'। সাহিত্যলোক। কলকাতা। প্রথম
প্রকাশ, জুলাই, ১৯৮৮।
- ৫। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। বাঙলা দেশের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। জেনারেল প্রিন্টার্স
অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। কলকাতা। দশম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই,
২০১০।

- ৬। দেবেশ রায়। 'উপন্যাস নিয়ে'। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১৯।
- ৭। দেবেশ রায়। 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে'। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০২১।
- ৮। দেবীপদ ভট্টাচার্য। 'উপন্যাসের কথা'। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৮।
- ৯। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। 'কালের প্রতিমা'। বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছরঃ ১৯২৩-১৯৯৭। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ, ২০২২।
- ১০। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ, ২০২২-২০২৩।
- ১১। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী। 'দুই বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য'। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৮।
- ১২। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। নবম সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১৪।
- ১৩। অলোক রায়। 'সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য'। সাহিত্যলোক। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারী, ২০২২।
- ১৪। অমিতাভ দাস। 'আখ্যানতত্ত্ব'। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ, ২০১৪।
- ১৫। সত্যেন্দ্রনাথ রায়। 'বাংলা উপন্যাস ও তাঁর আধুনিকতা'। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০০০।
- ১৬। অলোক চক্রবর্তী। 'আখ্যানের তত্ত্বভূবন'। আশাদীপ। কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।
- ১৭। ক্ষেত্র গুপ্ত। 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড)। গ্রন্থনিলয়। কলকাতা। চতুর্থ প্রকাশ, ২০১৩।
- ১৮। তপোধীর ভট্টাচার্য। 'উপন্যাসের সময়'। এবং মুশায়েরা। কলকাতা। তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০২৩।
- ১৯। দূর্বা দেব। 'সাহিত্যে নারী নির্মাণ ও নৈপুণ্যে'। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১৭।
- ২০। সুদক্ষিণা ঘোষ। 'মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা'। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০০৮।
- ২১। হীরেন চট্টোপাধ্যায়। 'সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য'। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০২৩।